

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Trilha das Equipes de Saúde da Família (FASE PILOTO)

Orientações para preenchimento:

1. O preenchimento do instrumento é de responsabilidade da equipe de Saúde da Família (eSF) e deve ser preenchido semanalmente, no primeiro horário durante as reuniões da eSF;
2. A referência de período para resposta da trilha será sempre a última semana finalizada de trabalho;
3. Após a finalização do preenchimento do formulário, deve-se ser enviado por malote para o DABGC, com atenção para Elaine Gomes, Cristina Martins ou Josevan Souza;
4. Esse instrumento encontra-se em fase piloto, então é muito importante o preenchimento crítico do material, ou seja, sempre realizando sugestões (quando necessário) nos espaços pertinentes.

Boa trilha!

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

Unidade Básica de Saúde:		
Equipe:		
Data de preenchimento:		
Semana de referência da resposta:	____/____/____ - ____/____/____	
Houve reunião de equipe semanal?	SIM ()	NÃO ()
Se não, justificar:		
Nome e função dos participantes na reunião de equipe?		
Houve uso da Plataforma RADAR?	SIM ()	NÃO ()
Se não, justificar:		
Houve uso do epHealth?	SIM ()	NÃO ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

DADOS GERAIS:

Dados gerais (semana vigente) *Deve ser levado em consideração as mudanças ocorridas de forma SEMANAL.	Micro 01	Micro 02	Micro 03	Micro 04	Micro 05	Micro 06	Micro 07	Micro 08	Micro 09	Total
Nº de domicílios construídos										
Nº de domicílios vazios										
Nº de famílias cadastradas										
Nº de famílias visitadas										
Nº de VDs realizadas pelo ACS										
Famílias que recusam cadastro										

Sugestões:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

1. SAÚDE DA CRIANÇA:

INDICADOR/PERGUNTA	RESPOSTA	
Nº de Nascidos Vivos / semana	Nº	Não sei ()
Nº de Nascidos Vivos na semana < de 2500g	Nº	Não sei ()
Nº de visitas ao RN / puérpera realizados em até 5 dias de vida do RN	Nº	Não sei ()
→ justificar por família, a visita realizada acima de 5 dias / semana:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de RN que passaram em consulta na equipe Boas Vindas até os 7 dias de vida / semana	Nº	Não sei ()
→ justificar por família, a consultas realizadas após os 7 primeiros dias de vida/ semana:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Total de crianças de 0 a 5 meses e 29 dias	Nº	Não sei ()
Nº de crianças visitadas na semana (0-5 meses e 29 dias)	Nº	Não sei ()
Nº de crianças em aleitamento materno exclusivo (0-5 meses e 29 dias)	Nº	Não sei ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

Nº de crianças em aleitamento misto (0-5 meses e 29 dias)	Nº	Não sei ()
Nº de crianças com vacinas em dia (0-5 meses e 29 dias):	Nº	Não sei ()
Total de crianças de 6 a 11 meses e 29 dias:	Nº	Não sei ()
Nº de crianças visitadas na semana (6-11 meses e 29 dias):	Nº	Não sei ()
Nº de crianças com vacinas em dia (6-11 meses e 29 dias):	Nº	Não sei ()
Total de crianças com IMC em risco nutricional (0 a 5 anos):	Nº	Não sei ()
Nº de crianças com Escore-z > +1 (sobrepeso / obesidade)	Nº	Não sei ()
Nº de crianças com Escore-z < -2 (magreza / magreza acentuada)	Nº	Não sei ()

Sugestões:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

2. GESTANTES:

Nº de Aberturas de PN da ESF até 12º semana de IG, na semana:	Nº	Não sei ()
Nº de realização de teste rápido de HIV/AIDS/SÍFILIS realizado na semana:	Nº	Não sei ()
Quantos positivos para HIV?	Nº	Não sei ()
Quantos positivos para Sífilis?	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes com IG acima de 12º que ainda não passaram em PN na semana:	Nº	Não sei ()
→ justificar por família, as gestantes que abrem o PN acima de 12 semanas de IG	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de Abertura de PN odontológico pela ESB até 12º semana de IG na semana:	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes com IG acima de 12º que ainda não passaram em PN odontológico na semana:	Nº	Não sei ()
→ Justificar por família, as gestantes que abrem o PN odontológico acima de 12 semanas de IG	1. 2. 3. 4. 5. 6.	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

Existe a utilização da Busca Ativa para a captação precoce de gestantes?	Sim ()	Não ()
No caso de evasão do Pré-natal pela gestante, há alguma estratégia de busca ativa para resolução desse problema?	Sim ()	Não ()
Nº de Gestantes cadastradas:	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes cadastradas pelo ACS com 35 anos ou mais	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes cadastradas pelo ACS menores de 15 anos	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes acompanhadas em consulta pela eSF na UBS na semana	Nº	Não sei ()
→ justificar por família, as gestantes não acompanhadas na UBS:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de gestantes com vacinas em dia	Nº	Não sei ()
Nº de gestantes com vacinas em atraso	Nº	Não sei ()
→ justificar por família, as gestantes com vacina em atraso:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº total de Gestantes fazendo PN na UBS	Nº	Não sei ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

3. EXAMES:

Nº de exames de papanicolau em mulheres com a idade entre 25 a 64 anos	Nº	Não sei ()
Nº de exames de papanicolau em mulheres com a idade entre 25 a 64 anos com resultados alterados na semana	Nº	Não sei ()
Nº de mamografias de rotina para mulheres de 50 a 69 anos alteradas na semana	Nº	Não sei ()

4. ÓBITOS EM GESTANTES E CRIANÇAS COM IDADE ATÉ 5 ANOS:

Nº de óbitos em gestantes na semana:	Nº	Não sei ()
Nº de óbitos de crianças até 5 anos de idade na semana:	Nº	Não sei ()

5. CONDIÇÕES CRÔNICAS EM ADULTOS / IDOSOS:

Nº de Hipertensos:	Nº	Não ()
Nº de aferição e controle de P.A. em hipertensos diagnosticados na última semana:	Nº	Não ()
Nº de Diabéticos:	Nº	Não sei ()
Nº de pacientes diabéticos com solicitação de Hemoglobina glicada na última semana:	Nº	Não sei ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

6. PRODUÇÃO

MÉDICO (A)		
Nº de Grupos	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

ENFERMEIRO (A)		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

DENTISTA		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	Não sei ()
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

PROFISSIONAL DO NASF (as respostas devem ser de acordo com os dados apenas da sua equipe de saúde da família)		
Categoria profissional		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

PROFISSIONAL DO NASF (as respostas devem ser de acordo com os dados apenas da sua equipe de saúde da família)		
Categoria profissional		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

PROFISSIONAL DO NASF (as respostas devem ser de acordo com os dados apenas da sua equipe de saúde da família)		
Categoria profissional		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5.	
Nº de Consultas na semana de referência	Nº	
Faltas em consultas na semana de referência	Nº	
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TSB)		
Categoria profissional		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5.	
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TE)		
Categoria profissional		
Nº de Grupos realizados na semana de referência	Nº	Não sei ()
Temas dos grupos	1. 2. 3. 4. 5.	
Houve visitas domiciliares em acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()
Houve visitas domiciliares em não acamados	Sim ()	Não ()
Em caso de sim na questão anterior, quantas visitas para não acamados foram realizadas?	Nº	Não sei ()
As VD em não acamados foram realizadas de forma multiprofissional?	Sim ()	Não ()

Sugestões:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

7. GESTÃO DO TRABALHO

Equipe Completa?	SIM ()	NÃO ()
Discriminar: férias e afastamentos no mês por profissional. (Anotar total de dias não trabalhados)		
Médico		
Enfermeiro		
Aux. de enfermagem		
Aux. de enfermagem		
Técnico de enfermagem		
Técnico de enfermagem		
Cirurgião dentista		
Aux. de saúde bucal		
Técnico de Saúde Bucal		
ACS micro 01		
ACS micro 02		
ACS micro 03		
ACS micro 04		
ACS micro 05		
ACS micro 06		
Outro _____		
Outro _____		

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

8. CONTROLE SOCIAL E ARTICULAÇÃO COM DEMAIS SERVIÇOS DA REDE

Algum profissional da equipe é membro do Conselho Local de Saúde?	Sim ()	Não ()
Se sim, quais profissionais?	1. 2. 3. 4. 5.	
Algum membro da equipe participou de atividades/matriciamento em outros serviços da rede?	Sim ()	Não ()
Se sim, quais?	1. 2. 3. 4. 5.	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS-1

9. REUNIÕES TÉCNICAS E GERAIS

Quando ocorreu a última reunião técnica da UBS?	Data: ____/____/____	
Quem da equipe participou da última reunião técnica?	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	
Quando ocorreu a última reunião Geral da UBS?	Data: ____/____/____	
Quem da equipe participou da última reunião geral?	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	
O Grupo de Estudos de óbito ocorreu?	Sim ()	Não ()

